

KOMPARACIJA KANO MODELA I KLASTER ANALIZE ZA OCENU ATRIBUTA KVALITETA ŽELEZNIČKIH USLUGA

COMPARISON OF THE KANO MODEL AND CLUSTER ANALYSIS FOR THE EVALUATION OF RAILWAY SERVICE QUALITY ATTRIBUTES

BOJAN MIRKOVIĆ¹, DRAGANA MACURA², MILICA ŠELMIĆ³

¹ Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet, Beograd, bojan.m308@gmail.com, 0009-0009-4743-0722

² Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet, Beograd, d.macura@sf.bg.ac.rs, 0000-0002-6439-7938

³ Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet, Beograd, m.selmic@sf.bg.ac.rs, 0000-0003-2507-3663

Rezime: Cilj savremenog društva jeste smanjenje zagađenja životne sredine, pri čemu transport predstavlja jednog od najvećih zagađivača. Kroz sprovođenje različitih mera saobraćajne politike moguće je uticati na smanjenje obima drumskog saobraćaja i podsticanje većeg korišćenja železničkog transporta na globalnom tržištu, što bi, kao posledicu, imalo i značajno smanjenje negativnog uticaja transporta na životnu sredinu. U tom kontekstu, železnički putnički prevoznici teže povećanju broja putnika, a jedan od ključnih načina za postizanje tog cilja jeste unapređenje kvaliteta usluge i podizanje atraktivnosti železničkog saobraćaja. Pružanjem usluga višeg kvaliteta doprinosi se boljem korisničkom iskustvu i jačanju konkurentnosti ovog vida prevoza. Kao podrška donosiocima odluka u železničkim kompanijama koje se bave putničkim prevozom, modeli kao što su Kano model i Klaster analiza mogu biti dragoceni alati. Oni omogućavaju identifikaciju ključnih atributa kvaliteta usluge sa aspekta korisnika na konkretnom tržištu. U ovom radu predstavljene su prednosti i ograničenja ova dva pristupa u kontekstu upravljanja kvalitetom usluga železničkog putničkog prevoza.

Ključne reči: Kvalitet železničke usluge, Kano model, Klaster analiza.

Abstract: The goal of society as a whole is to reduce environmental pollution, and one of the biggest polluters is transportation. Through various transport policy measures, it is possible to reduce the volume of road transport and increase the share of rail transport in the global transport market, thereby decreasing pollution caused by transportation. Additionally, passenger rail operators aim to increase the number of passengers. Transport operators can enhance the attractiveness of rail transport by offering higher-quality services, thereby contributing to an overall better customer experience. Decision-making tools such as the Kano model and Cluster Analysis can assist managers in passenger rail companies by providing insight into the key quality attributes of rail services for a specific market. This paper presents the advantages and limitations of these two approaches to quality management of products/services, using the example of passenger rail transport services.

Keywords: Rail service quality, Kano model, Cluster analysis.

1. UVOD

Bitan segment poslovanja prevoznika u putničkom železničkom saobraćaju, ali i u drugim vidovima saobraćaja, jeste usmerenost ka korisnički orijentisanom poslovanju. Ovakav pristup podrazumeva stavljanje potreba i preferencija korisnika, kako postojećih, tako i potencijalnih, u središte poslovne strategije. U uslovima tržišnog poslovanja i konkurencije sa drugim vidovima saobraćaja, od suštinskog je značaja meriti kvalitet pružene usluge i kroz analizu prikupljenih podataka identifikovati ključne attribute koji značajnije utiču na uspešnost poslovanja.

Povećanjem zadovoljstva uslugom od strane korisnika, prevoznici mogu ostvariti višestruke koristi. Pored direktnih efekata, kao što su veća lojalnost postojećih i privlačenje novih korisnika, prisutni su i indirektni benefiti, poput jačanja osećaja uključenosti korisnika u oblikovanje usluge, kao i doprinosa širenju pozitivne

slike kompanije i jačanju poverenja u sistem putem lične preporuke. Sve to dugoročno doprinosi većoj atraktivnosti usluge i izgradnji snažnijeg brenda.

Cilj ovog rada jeste upoređivanje primene Kano modela i Klaster analize kao dva različita metodološka pristupa u ocenjivanju kvaliteta usluga u putničkom železničkom saobraćaju. Poseban akcenat stavljen je na analizu njihove praktične primene u smislu razumevanja korisničkih očekivanja, načina obrade podataka i formulisanja preporuka za unapređenje usluga. Kroz uporednu analizu konkretnih primera, u radu se teži da se prikažu sličnosti i razlike u rezultatima koje ovi modeli daju, kao i njihove prednosti i ograničenja u kontekstu donošenja strateških odluka u saobraćajnim sistemima.

Ovaj rad je koncipiran na sledeći način. Nakon Uvoda, u drugom poglavlju je dat pregled relevantne literature. U trećem poglavlju su prikazane primene Kano modela i Klaster analize za ocenu i upravljanje atributima kvaliteta putničkih železničkih usluga. U četvrtom poglavlju je urađena komparativna analiza ova dva pristupa. Poslednje poglavlje posvećeno je zaključnim razmatranjima i budućim pravcima istraživanja.

2. PREGLED RELEVANTNE LITERATURE

U savremenim istraživanjima koja se bave analizom kvaliteta usluge u putničkom železničkom saobraćaju sve češće se primenjuju metode koje omogućavaju bolje razumevanje potreba i očekivanja korisnika. Posebno se izdvajaju Kano model i Klaster analiza. U nekim radovima ovi modeli se kombinuju sa drugim metodama kako bi se došlo do što pouzdanijih rezultata. Njihova primena postaje sve češća ne samo u železničkom, već i u drugim vidovima saobraćaja. Rad Huang i dr. (2022) prikazuje primenu metode Kano-Entropy-Topsis za sveobuhvatnu ocenu kvaliteta usluge u metro sistemu grada Čengdua (Kina). Kano modelom je prvenstveno omogućeno ocenjivanje i selekcija bitnih atributa iz grupe atributa kvaliteta usluge urbanih šinskih sistema i identifikacija razlika između očekivanja putnika i stvarnog stanja usluge. Korišćenjem Kano modela izdvojeni su ključni indikatori kvaliteta usluge, koji su potom rangirani prema stepenu osetljivosti uz primenu Entropy-Topsis pristupa. Na osnovu dobijenih rezultata utvrđeni su atributi metro sistema koje putnici najviše vrednuju kao što su mogućnost presedanja na istom nivou stanice, kvalitet usluge osoblja i čistoća stanica i garnitura. Autori zaključuju da prevoznik urbanog šinskog prevoza najpre treba da ispuni ove osnovne (must-be) attribute, jer upravo oni najviše utiču na zadovoljstvo korisnika. Potom se predlaže unapređenje jednodimenzionih i privlačnih atributa čime bi se povećala lojalnost kod postojećih korisnika i privukli novi korisnici.

Sličan pristup koristi se i u radu autora Dong (2025) gde se primenom Kano modela i linearne regresije teži oceni kvaliteta različitih usluga na stanicama vozova velikih brzina. Cilj istraživanja bio je da se identifikuju ključni atributi koji utiču na zadovoljstvo tokom boravka u stanicama uzimajući u obzir različite elemente usluge kao što su akustika objekta, temperatura, osvetljenje, kvalitet vazduha, arhitektonski bonitet objekta, tokovi kretanja putnika, higijena, tarifna i informaciona infrastruktura, komercijalni sadržaji i sl. Ispitivanje je vršeno pomoću upitnika na stanicama kao i putem interneta, a validnost podataka je naknadno proverena kroz analize validnosti i pouzdanosti. Kano modelom su određeni atributi svrstani u kategoriju „Must-Have Quality“, a to su pre svega kvalitet vazduha, temperatura u objektu, tokovi kretanja putnika u stanici, higijena i informaciona infrastruktura. Dodatnom analizom pomoću linearne regresije preciznije su utvrđeni atributi koje je potrebno unaprediti i date su smernice za dalje usmerenje poslovanja.

U radu Jomnonkwao i dr. (2020) autori upoređuju klaster analizu, faktorsku analizu i analizu važnosti i performansi (IPA) sa ciljem ocene kvaliteta usluge daljinskog putničkog železničkog prevoza na Tajlandu. Cilj ovog rada bio je da se, na osnovu percepcije i očekivanja korisnika i primenom različitih metoda, identifikuju ključni indikatori kvaliteta koji najviše utiču na zadovoljstvo uslugom i odrede prioritete za poboljšanje. Podaci su prikupljeni od 615 putnika na železničkim stanicama u šest tajlandskih provincija putem standardizovanog upitnika. Kombinovanjem klaster i faktorske analize izdvojene su četiri grupe sa ukupno 45 atributa: kvalitet vozila, osoblje, dodatne usluge i stanice. Pomoću analize važnosti i performansi (IPA) je identifikovano sedam ključnih atributa, pretežno vezanih za sigurnost na stanicama i u vozovima, čistoću kola, ispravnost kola i tačnost usluge. Ovih sedam atributa je od izuzetne važnosti, ali su ih korisnici nisko ocenili, stoga je njihovo hitno unapređenje neophodno. Krajnji rezultat studije bio je predlog unapređenja daljinskog putničkog železničkog saobraćaja na Tajlandu, a time i povećavanje zadovoljstva uslugom i privlačenje novih korisnika u sistem.

Rad autora Tareke, K. M. (2024) analizira kvalitet usluge na železničkoj pruzi Etiopija - Džibuti primenom Kano modela i višestruke linearne regresije. Cilj istraživanja bio je da se identifikuju ključni atributi koji utiču na zadovoljstvo korisnika u putničkom i teretnom saobraćaju, kao i da se pruže smernice za unapređenje usluge. Ispitivanje je vršeno na uzorku od 586 korisnika (376 putnika i 210 špeditera) na tri najveće stanice na pruzi. Rezultati su pokazali značajno bolji položaj železničkih usluga u odnosu na ostale vidove saobraćaja. U okviru ovog istraživanja, pouzdanost, klimatizacija, vreme putovanja, informisanje i

čistoća pokazali su se kao atributi koji imaju najveći uticaj na zadovoljstvo korisnika, dok su za neke attribute kao što su dostupnost platnih opcija i osoblje dobijeni niski nivoi značaja. Zaključci studije bi trebalo da dovedu do tržišno orijentisanog poslovanja železnica, što bi dugoročno dovelo do značajne uštede u investicijama.

Analizom relevantnih studija može se zaključiti da su Kano model i Klaster analiza postale značajne metode u istraživanjima kvaliteta usluge u putničkom železničkom saobraćaju. Kano model omogućava identifikaciju i klasifikaciju atributa usluge prema uticaju na zadovoljstvo korisnika, dok Klaster analiza pruža uvid u strukturu korisnika i njihova očekivanja. Radovi koji primenjuju ove metode, bilo zasebno ili u kombinaciji sa drugim pristupima (kao što su regresione analize ili IPA), pokazali su da se na osnovu dobijenih rezultata mogu precizno odrediti prioritete za unapređenje usluge i efikasnu raspodelu resursa. Istraživanja su sprovedena u različitim kontekstima, od metro sistema u Kini, preko međugradskih vozova u Tajlandu, do međunarodne železničke linije u Istočnoj Africi, što potvrđuje da je primena ovih modela korisna za razumevanje korisničkih potreba u različitim sistemima i sredinama. Time se stvara osnova za dalji razvoj sistema putničkog železničkog saobraćaja u skladu sa principima korisničko orijentisanog poslovanja.

3. PRIMENA KANO MODELA I KLASTER ANALIZE ZA OCENU ATRIBUTA KVALITETA ŽELEZNIČKIH USLUGA

U nastavku su prikazane primene Kano modela i Klaster analize za ocenu atributa kvaliteta putničkih železničkih usluga kao i rezultati do kojih se došlo. Istraživanje je urađeno tokom 2024. godine, na uzorku od 100 ispitanika. Analizirano je 10 atributa kvaliteta putničkih železničkih usluga: A1 - tačnost, A2 - bezbednost, A3 - frekventnost, A4 - odnos zaposlenih prema putnicima, A5 - besplatan WiFi u vozu, A6 - odnos zaposlenih na šalterima u stanicama prema putnicima, A7 - vreme putovanja, A8 - higijena u vozu, A9 - udaljenost železničke stanice, i A10 - pristupačnost stanici. Cilj istraživanja nije bio da se oceni zadovoljstvo ispitanika - korisnika železničkih usluga, niti kvalitet usluge, već da se prikaže mogućnost primene predloženih pristupa, kao i da se istaknu njihove specifičnosti.

Kano model je alat za analizu podataka, odnosno za definisanje potreba i očekivanja korisnika usluga/proizvoda, a koji pomaže menadžmentu kompanija da razumeju različite karakteristike usluga/proizvoda i određenim merama utiču na korisničko zadovoljstvo. Najčešće se koristi u razvoju usluga/proizvoda, marketingu, upravljanju kvalitetom usluga i korisničkom iskustvu. Kano model je posebno koristan kod inovacija, jer ističe attribute koji mogu pozitivno iznenaditi korisnike usluga/proizvoda.

Klaster analiza se koristi kako bi se elementi grupisali prema svojoj sličnosti u grupe ili klase. Cilj je da se otkriju prirodne grupe u podacima, koji su međusobno što sličniji, a opet što različitiji od elemenata drugih klastera. Najčešće se primenjuje u marketingu, medicini, ekologiji, psihologiji i sociologiji.

3.1. Primena Kano modela

U ovom radu anketirani su ispitanici, korisnici železničkih usluga, sa ciljem da se ocene atributi kvaliteta železničkih usluga, odnosno da se odrede aktivnosti kompanije koje najviše mogu doprineti većem zadovoljstvu korisnika. Primenom Kano modela izvršeno je grupisanje atributa prema stepenu važnosti i zadovoljstvu korisnika putničkih železničkih usluga.

Kano model je baziran na principu da se zadovoljstvo korisnika posmatra u odnosu na svaki atribut kvaliteta usluge i sa pozitivnog i sa negativnog aspekta. Nakon sprovedenog istraživanja, prikupljeni podaci se obrađuju i definišu se prosečni nivoi zadovoljstva korisnika u odnosu na pozitivan i negativan aspekt atributa, i u zavisnosti od njihovih vrednosti, atributi se grupišu u jednu od sledećih pet kategorija:

- 1) osnovni atribut – obavezan atribut usluge, ali nije dovoljan uslov za zadovoljstvo korisnika
- 2) jednodimenzionalni atribut – zadovoljstvo korisnika se linearno menja sa promenom vrednosti ovog atributa
- 3) atraktivni atribut – zadovoljstvo korisnika se izrazito povećava sa porastom vrednosti ovog atributa, ali sa druge strane, ne postoji odgovarajući pad zadovoljstva ukoliko vrednost atributa opada
- 4) indiferentni atribut – zadovoljstvo korisnika nije u funkciji od vrednosti ovog atributa
- 5) reverzibilni atribut – zadovoljstvo korisnika opada sa povećanjem vrednosti ovog atributa.

Za primenu Kano modela korišćene su formule koje su detaljnije predstavljene u radovima (Macura i Šelmić, 2019; Kilibarda, 2016; Meng i dr, 2011).

Za svaki atribut kvaliteta usluge, definisana je srednja vrednost zadovoljstva korisnika za određeni atribut kvaliteta usluge, i za negativni aspekt (\bar{X}_i) i za pozitivni aspekt (\bar{Y}_i).

$$\bar{Y}_i = \frac{1}{J} \sum_{j=1}^J w_{ij} \cdot y_{ij} \quad (1)$$

$$\bar{X}_i = \frac{1}{J} \sum_{j=1}^J w_{ij} \cdot x_{ij} \quad (2)$$

Gde su:

x_{ij} – ocena j -tog ispitanika za negativni aspekt i -tog atributa

y_{ij} – ocena j -tog ispitanika za pozitivni aspekt i -tog atributa

w_{ij} – težina j -tog ispitanika za i -ti atribut kvaliteta usluge

Nakon što se izračunaju vrednosti \bar{Y}_i i \bar{X}_i za svaki atribut kvaliteta usluge, atributi mogu biti klasifikovani na sledeći način:

- ako je $\bar{Y}_i < 0,5$ i $\bar{X}_i \geq 0,5$, onda atribut a_i pripada skupu „obaveznih“ atributa;
- ako je $\bar{Y}_i \geq 0,5$ and $\bar{X}_i \geq 0,5$, onda atribut a_i pripada skupu „jednodimenzionalnih“ atributa;
- If $\bar{Y}_i \geq 0,5$ and $\bar{X}_i \leq 0,5$, onda atribut a_i pripada skupu „atraktivnih“ atributa;
- If $\bar{Y}_i < 0,5$ and $\bar{X}_i < 0,5$, onda atribut a_i pripada skupu „indiferentnih“ atributa.

Rezultati sprovedenog istraživanja pokazuju pripadnost razmatranih atributa kvaliteta putničkih železničkih usluga jednoj od navedenih pet grupa atributa kao što je prikazano u Tabeli br. 1.

Tabela 1: Kategorizacija razmatranih atributa

Atribut	
Obavezni	A4
Jednodimenzionalni	A1, A2, A3, A7, A8, A9 i A10
Atraktivni	/
Indiferentni	A5 i A6
Reverzibilni	/

Atributi železničke usluge a_i mogu se predstaviti kao vektori:

$$k_i = (k_i, \alpha_i) \quad (3)$$

$$|k_i| = \sqrt{\bar{X}_i^2 + \bar{Y}_i^2} \quad (4)$$

$$\alpha_i = \tan^{-1} \left(\frac{\bar{Y}_i}{\bar{X}_i} \right) \quad (5)$$

Vektor k_i predstavlja „Kano indeks važnosti“ ($0 \leq |k_i| \leq \sqrt{2}$), a α „Kano indeks zadovoljstva“ ($0 \leq \alpha_i \leq \frac{\pi}{2}$). Na osnovu ova dva indeksa, izvršena je klasifikacija atributa železničkih usluga (Slika 1). Domen atributa železničkih usluga podeljen je u četiri kvadranta, na osnovu dve dimenzije. Horizontalna dimenzija predstavlja zadovoljstvo korisnika u odnosu na posmatrani atribut usluge, a vertikalna dimenzija značaj atributa kvaliteta usluge. Prema različitom stepenu zadovoljstva i stepenu važnosti mogu se predložiti adekvatne mere za poboljšanje atributa putničkih železničkih usluga.

Slika 1. Kano model – indeks zadovoljstva i važnosti atributa

U prvom kvadrantu nalaze se atributi (A5 – besplatan WiFi u vozu) koji ne poseduju visok nivo percepcije korisnika u pogledu indeksa zadovoljstva i indeksa važnosti, te je preporuka da se ne troše dodatni

resursi za poboljšanje ovih atributa usluge. U drugom kvadrantu se nalaze atributi (A6 – odnos zaposlenih na šalterima u stanicama prema putnicima) koji imaju visok nivo indeksa zadovoljstva korisnika, ali nivo percepcije važnosti ovog atributa nije previše visok. Ukoliko je potrebno redukovati troškove usluge, ovi atributi se ne moraju inovirati i neće ostaviti značajnije negativne posledice na zadovoljstvo korisnika. Međutim, ako kompanija ima resurse da uloži u inoviranje ovih atributa usluge, to može i učiniti i doprineti povećanje zadovoljstva korisnika. Treći kvadrant sadrži attribute (A1 – tačnost, A2 – bezbednost, A3 – frekventnost, A4 – odnos zaposlenih prema putnicima, A8 – higijena u vozu, A9 – udaljenost železničke stanice, i A10 – pristupačnost stanici) usluga koje korisnik smatra važnim i koje veoma utiču na njegovo zadovoljstvo. Ovaj kvadrant se smatra velikim područjem za napredak. Četvrti kvadrant sadrži atribut (A7 – vreme putovanja) usluge koji su važni za korisnika, ali koji još uvek nisu ispunili očekivanja. Ovaj kvadrant se smatra područjem za inovacije i poboljšanje.

3.2. Primena Klaster analize

Klaster analiza se koristi kako bi se elementi grupisali prema svojoj sličnosti u grupe ili klase. U ovom radu posmatrani su ispitanici, korisnici železničkih usluga, a grupisanje je izvršeno prema njihovim ocenama atributa kvaliteta železničke usluge.

Primenjena je *K*-means metoda, i pripadnost korisnika određenoj grupi je određena preko Euklidskog rastojanja od centra grupe. Za određivanje pripadnosti nekog putnika određenoj grupi računa se Euklidsko rastojanje za svakog putnika u odnosu na svaki predefinisani centar (Formula 1), odnosno računa se koliko je određeni putnik „udaljen“ od centra svake grupe. Na kraju, putnika „dodeljujemo“ grupi čiji mu je centar najbliži.

$$d(A, B) = \sqrt{\sum_{i=1}^N (A_i - B_i)^2} \quad (6)$$

Gde su:

$d(A, B)$ – udaljenost putnika *A* od centra grupe *B*

N – broj atributa kvaliteta usluge, $i=1, \dots, N$

A_i – vrednost *i*-tog atributa putnika *A*

B_i – vrednost *i*-tog atributa centra grupe *B*

Grupe koje su definisane kao relevantne za dalju analizu su: nisko, umereno i visoko zadovoljstvo. Na ovaj način dobijena su tri segmenta korisnika, a zatim preporučene različite mere kako bi se upravljalo stepenom zadovoljstva.

Korisnici iz prvog klastera, „Nisko zadovoljstvo“, imaju nisko zadovoljstvo gotovo u svim aspektima usluge. U prikazanom primeru, nezadovoljni korisnici čine manjinu. Izuzetno niska ocena je za dva atributa – tačnost i vreme putovanja, ali i osnovni atributi kao što su bezbednost i higijena u vozu imaju niske ocene. Može se zaključiti da su ovi korisnici imali loša prethodna iskustva ili veća očekivanja za železničke usluge. Klaster „Umereno zadovoljstvo“ čine korisnici koji imaju srednje zadovoljstvo, a najniže ocenjen atribut je pristupačnost. Ukoliko bi cilj menadžmenta kompanije bio da se poboljša iskustvo korišćenja železničkih usluga ovih korisnika, preporuka bi bila da usmere aktivnosti na fizičku i vizuelnu dostupnost usluga. Na kraju, korisnike usluga koji su pripadnici klastera „Visoko zadovoljstvo“, čine oni koji su najzadovoljniji kvalitetom železničkih usluga. Svi aspekti usluge su visoko ocenjeni, što može ukazivati na dobar doživljaj usluge. Ovi korisnici doživljavaju uslugu kao izuzetno kvalitetnu i predstavljaju idealnu ciljnu grupu za zadržavanje i lojalnost.

4. KOMPARACIJA KANO MODELA I KLASITER ANALIZE

Kano model klasifikuje attribute u kategorije kao što su obavezni, atraktivni, jednodimenzionalni, indiferentni i reverzibilni. Služi za razvrstavanje atributa usluge prema njihovom uticaju na korisničko zadovoljstvo. Prednost primene Kano modela je to što pruža mogućnost menadžmentu kompanije da bolje razume potrebe korisnika njenih usluga. Rezultati Kano modela prikazuju prioritete u pogledu razvoja i inovacija proizvoda ili usluga. Preporuka za donosiocima odluka bi bila da ne ulažu u poboljšanje atributa usluge koji su već dostigli visok nivo zadovoljstva korisnika, svrsihodnije je ulagati u jednodimenzionalne ili atraktivne attribute kvaliteta usluge, jer oni stvaraju veći uticaj na zadovoljstvo korisnika. Ukoliko se dva atributa ne mogu poboljšati istovremeno zbog tehničkih ili finansijskih ograničenja, prvo treba razmotriti atribut koji ima veći uticaj na zadovoljstvo korisnika. Pored navedenog, prednosti Kano modela su to što je

efikasan za brzo donošenje odluka, relativno lak za primenu kroz upitnike, pomaže u alokaciji resursa prema efektu na zadovoljstvo korisnika, i fokusira se na uticaj svakog pojedinačnog atributa.

Sa druge strane, Klaster analiza služi za grupisanje atributa ili korisnika na osnovu sličnosti u ponašanju, percepciji ili odgovorima. Otkriva skrivene obrasce među podacima. Prednosti Klaster analize su to što je ovo fleksibilan pristup za različite oblike podataka, pronalazi grupe attribute ili korisnika sa sličnim obrascima i može otkriti neočekivane relacije. Rezultat je segmentacija atributa ili korisnika.

Oba pristupa imaju i svoje nedostatke. Kano model može biti subjektivan, te zahteva dobro formulisane upitnike i nije intuitivan za korisnike, ne uzima u razmatranje statističke međuzavisnosti i intenzitet atributa bez dodatnih analiza. Kada se primenjuje Klaster analiza rezultat zavisi od broja klastera i metrike udaljenosti. Klaster analiza ne daje interpretaciju rezultata, te je potrebno dodatno tumačenje nakon grupisanja atributa ili korisnika po grupama.

Kombinovana primena ova dva pristupa daje najbolje rezultate, odnosno preciznije i korisnički usmerene odluke. Primenom Kano modela uradila bi se klasifikacija atributa, a zatim pomoću Klaster analize bi se otkrili obrasci među korisnicima prema njihovom doživljaju tih atributa. Sinergija oba pristupa obezbeđuje balans između teorijskog značaja atributa i empirijske grupacije za strateško upravljanje kvalitetom usluge i zadovoljstvom korisnika usluga.

5. ZAKLJUČAK

Usmerenost ka korisnicima postaje ključni element poslovanja prevoznika u putničkom železničkom saobraćaju. Ovakav pristup podrazumeva stavljanje potreba i očekivanja korisnika u središte poslovne strategije. U konkurenciji sa drugim vidovima transporta, važno je kontinuirano pratiti i analizirati kvalitet usluga. Identifikacija ključnih atributa kvaliteta omogućava unapređenje usluge i jačanje konkurentne pozicije prevoznika. Zadovoljstvo korisnika donosi brojne koristi, kako direktne (lojalnost i privlačenje novih korisnika), tako i indirektno (pozitivan imidž, lične preporuke i poverenje u sistem). Time se doprinosi dugoročnoj atraktivnosti usluge i razvoju snažnog brenda.

U ovom radu analiziraju se Kano model i Klaster analiza kao dva različita pristupa u ocenjivanju kvaliteta železničkih usluga. Fokus je na njihovoj primeni u razumevanju korisničkih očekivanja i formulisanju preporuka za unapređenje. Kroz poređenje rezultata, predstavljene su njihove prednosti i ograničenja. Cilj je da se doprinese boljem strateškom odlučivanju u kompanijama koje pružaju železničke usluge prevoza putnika.

Buduća istraživanja biće usmerena ka razvoju hibridnog modela koji bi koristio Kano model za ocenu atributa kvaliteta usluge, a zatim Klaster analizu za grupisanje atributa prema drugim karakteristikama, kao što su vreme, finansijski i ljudski resursi za unapređenje atributa kvaliteta putničkih železničkih usluga. Takođe primenom Klaster analize mogli bi da se definišu skriveni obrasci među korisnicima prema njihovom doživljaju posmatranih atributa kvaliteta putničkih železničkih usluga, što bi dalje bilo korisno za primenu ciljnog marketinga.

LITERATURA

- Huang, W., Zhang, Y., Xu, Y., Zhang, R., Xu, M., & Wang, Y. (2022). Urban rail transit passenger service quality evaluation based on the KANO–Entropy–TOPSIS model: the China case. *Transport*, 37(2), 98–109. <https://doi.org/10.3846/transport.2021.16003>
- Dong, W., Qi, R., Wang, D., Zhang, W., & Liu, X. (2025). Service Quality Assessment and Optimization of High-Speed Railway Waiting Halls Using a Kano Model and Multidimensional Questionnaire Analysis. *Buildings*, 15(8), 1212. <https://doi.org/10.3390/buildings15081212>
- Jomnonkwao, S., Champahom, T., & Ratanavaraha, V. (2020). Methodologies for Determining the Service Quality of the Intercity Rail Service Based on Users' Perceptions and Expectations in Thailand. *Sustainability*, 12(10), 4259. <https://doi.org/10.3390/su12104259>
- Tareke, K. M. (2024). Customer Satisfaction with Ethio-Djibouti Railway Transportation Services: An Analysis Using the KANO Model. *Journal of African Development Studies*, 11(2), 34–48. <https://doi.org/10.56302/jads.v11i2.11211>
- Macura, D., Šelmić, M. (2019). Designing of customer-oriented railway service using the Kano model. *First International Symposium „Rail Transport in the Modern World“, Belgrade, Serbia*
- Kilibarda, M. (2016). Innovation in logistics services using the Kano model. *Advanced Quality*, Vol. 44, No. 4
- Meng, Q., Zhou, N., Tian, J., Chen, Y., Zhou F. (2011). Analysis of logistics service attributes based on quantitative Kano model: A case study of express delivering industries in China. *Journal of Service Science and Management* 4, 42-51.